

Causes of speech defects in children with dysarthria

Aykhan Huseynli

Nakhchivan State University,
Doctoral Student in the Program of the Doctor of Philosophy
Nakhchivan Institute of Teachers,
Teacher

E-mail: huseyni_ayxan@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3040-7333>

Annotation. The article talks about the causes of speech defects in young children. The article shows the study of the causes of speech defects of preschool and small school-aged children and mentions their general provisions. Speech defects in children, especially in preschool children, are characterized as dysarthria. It is considered as the initial symptoms of dysarthria. All this is interpreted against the background of reasons such as the study and analysis of speech defects of young children.

Key words: Dysarthria, preschool education, speech development, defective pronunciation, speech disorder, the pathology of speech.

Kiçikyaşlı dizartriyalı uşaqalarda nitqi qüsurların yaranma səbəbləri

Ayxan Hüseynli

Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Doktorant

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,

Müəllim

E-mail: huseyni_ayxan@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3040-7333>

Annotasiya. Məqalə kiçikyaşlı uşaqların nitq qüsurlarının yaranma səbəblərindən bəhs edir. Məqalədə məktəbəqədər və kiçik məktəbyaşlı uşaqların nitq qüsurlarının baş vermə səbəblərinin öyrənilməsi göstərilir və onların ümumi müddəaları qeyd olunur. Xüsusilə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda uşaqlarda yaranan nitq qüsurları dizartriya kimi xarakterizə olunur. Dizartriyanın ilkin əlamətləri kimi nəzərə alınır. Bütün bunlar kiçikyaşlı uşaqların nitq qüsurlarının öyrənilməsi və təhlili kimi səbəbləri fonunda şərh olunur.

Açar sözlər: Dizartriya, məktəbəqədər təhsil, nitq inkişafı, qüsurlu tələffüz, nitqin pozulması, nitqin patalogiyası.

Giriş / Introduction

Bütün sahələrdə qloballaşmanın, elmlərə təcrübi müddəaların bir-birinə inteqrasiyası tərbiyə problemini o yerə gətirib çıxarıb ki, müasir insanın zamanla ayaqlaşa bilməsi, yaşadığı cəmiyyətin, dövrün faydalı insanı olması üçün kompleks tərbiyələnməsi vacib məsələlərdən biridir.

İnkişafda olan cəmiyyətdə şəxsiyyət və onun mənəvi keyfiyyətləri təhsili, mədəniyyəti qarşısında qoyulmuş tələblər müntəzəm sürətdə artır. Gənc nəslin formalaşmasına təsir göstərən, onların düşüncələrini zənginləşdirən amillərin sayının getdikcə artmasına gətirib çıxarır.

Nitq insanın ən vacib psixi funksiyalarından biridir. Nitq danışanın şəxsiyyətyönümlü inkişafında mühüm rol oynayır.

Məktəbəqədər dövrdə özünü göstərən nitq qüsurları dizartriya kimi qiymətləndirilir. Bir neçə səbəbdən yaranan dizartriya ünsürləri məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda ilk növbədə nitq inkişafını ləngitmiş olur. Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, məktəbəqədər yaş dövründən etibarən uşaqlarda dizartriya əlamətlərinin məqsədyönlü şəkildə müəyyənləşdirilmədiyi üçün belə uşaqların məktəb təhsilindən yayınmalarına səbəb olur. Bunları nəzərə alaraq, məktəbəqədər yaş dövrlərindən etibarən dizartriyalı uşaqların nitq qüsurlarının müəyyənləşdirilməsi və onların aradan qaldırılmasını, bir aktual problem kimi işlənilməsini məqsədemüvafiq hesab etmişik. Bunun üçün ilk növbədə məktəbəqədər yaş dövründən etibarən dizartriyalı uşaqlarla korreksiya işlərini başlamaq lazımdır. Ona görə ki, dizartriya problemi loqopediya nəzəriyyə və təcrübəsində ən mürəkkəb problemlərdən biridir. Məktəbəqədər yaş dövründə, bu nitq qüsuru kommunikativ bacarıqların aşılmasını çətinləşdirir, şəxsiyyətin formalaşmasına mənfi təsir göstərir. Dizartriya bəzən özünü daha çox, bəzən isə nisbətən az büruzə verə bilər.

Dizartriyanın müxtəlifliyi, xüsusiyyətlərinin dəyişkən olması korreksiyaedici təlim zamanı çətinliklər yaradır. Məktəbəqədər yaşda dizartriyanın daxili psixi əsası hələ formalaşmadığından korreksiya işinin metodikalarının da müəyyənləşdirilməsində çətinliklər özünü göstərir.

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, korreksiyaedici məşğələlərə başladıqdan sonra, bir çox dizartriyalı uşaqların nitqi kifayət qədər yaxşılaşır. Ona görə də, korreksiya işlərinə qədər dizartriyalı uşaqları ciddi şəkildə müşahidə etmək lazımdır. Doğrudur, uşaq nitqə yiyələnməklə ətraf aləmin ümumiləşdirilmiş gerçəkliyini, qavramağı öz fikir və fəaliyyətlərini düzgün planlaşdırmağı çox sevir. Lakin nitq pozğunluqları bunlara mane olur.

Əsas hissə / Main part

Nitqin pozulması uşağın həm əqli, həm psixi inkişafında müəyyən çətinliklər törədir. “Düzgün və səlis nitqin olmaması uşaqları utancaq, özünə qapanmış, aqressiv edir. Belə uşaq özünü çox narahat hiss edir.

Bu sahədə, tədqiqat aparan V.İ.Broka, L.İ.Vemike., İ.P.Pavlov öz əsərlərində dizartriya uşaqların sinir sisteminin vəziyyətinin nəzərə alınmaması ucbatından, nitq qüsurlarının öyrənilməsini çətinləşdirən səbəblərin nəzərə alınmasını həmişə tövsiyə etmişlər. Çünki, həm doğuş zamanı, həm müxtəlif xəstəliklər nəticəsində sinir sisteminin zədələnməsi dizartriya ünsürlərinin yaranmasına səbəb olur.

Tədqiqat aparanlardan B.M.Qext göstərir ki, beynin göstərilən sahələri, yalnız nitq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan beynin müxtəlif sahələrinin çoxsaylı əlaqələrinin yerləridir ki, buna görə də onların zədələnməsi kobud nitq qüsurlarına gətirib çıxarır.

Əzələlərin kobud zədələnməsi sinir sisteminin periferik hissəsində qüsurlar yaradır. Yaxud, döş qəfəsinin əzələlərini sinir toxumları ilə təmin edən tərəflərinin zədələnməsi nəticəsində, dizartriya və anartriya kimi ağır nitq qüsurları yaranır. Yaranan belə qüsurlar nəzərə alınmadıqda, onların korreksiyası da çətinləşir.

Qeyd etmək lazımdır ki, uşağın nitqinin pozulması onun inkişafının böhranlı mərhələlərində 1 yaşla – 2 yaş arasında, 3 yaşında və ya 6-7 yaşlarında baş verə bilər [1, s.13].

Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında inkluziv təhsilin yeni məzmununun yaradılması bu sahədə görülən işlərin aktuallığını artırmış olur. Dizartriya uşaqlarla aparılan işlərin məktəbəqədər yaş dövrlərindən başlanılması onların məktəbə hazırlıq işlərinin aktuallığını artırmış olur.

Yeni metodların tətbiqi və psixi inkişaf qanunauyğunluqlarının nəzərə alınması fonunda uşağın psixi inkişafı istiqamətləndirilə və cəmiyyətə gərəkli insan kimi formalaşdırıla bilər. Bu baxımdan, problem müasir dövr üçün olduqca aktualdır.

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, uşağın sağlam böyüməsi ilk növbədə ailədən, ailə daxili münasibətlərin düzgün qurulmasından, bu münasibətlərin möhkəmliyindən asılıdır. Uşaqların inkişaf və tərbiyəsində əsas sosial institut olan ailənin funksiyası hazırda getdikcə inkişaf etməkdə olduğu halda, bəzi amillərin təsiri bu dinamik inkişafın qarşısında sədd çəkir.

Son onilliklərdə qlobalaşmanın yaratdığı bir sıra demokratik amillərin təsiri nəticəsində, ailənin zəifləməsi prosesi gedir. Valideyn itkisi, boşanma, xəstəlik kimi hadisələr uşaqların psixikasına pis təsir edir. Bu kimi amillərin yaratdığı sosial şəraitdə uşaqların ünsiyyət tələbatının ödənilməməsinin nəticəsidir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar və kiçikyaşlı məktəblilər arasında zəif psixikaya malik olan uşaqların sayı artmaqdadır.

Bu sahələrdəki problemlərin aradan qaldırılması, təhsil müəssisələri ilə ailənin qarşılıqlı münasibətlərinin düzgün tənzimlənməsi, uşaqların psixi inkişafında əlverişli nəticələr əldə etmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Nitq inkişafındakı müxtəlif növ normallığın erkən diaqnostikası üçün çox əhəmiyyətlidir. Əgər nitq qüsuru uşaq məktəbə daxil olarkən və ya aşağı siniflərdə oxuyarkən aşkar edilirsə, kompensasiya etmək çətin olur və uşağın müvəffəqiyyətinə mənfi təsir göstərir. Qüsür uşaqda kiçik və ya məktəbəqədər yaşda aşkar edilirsə, erkən tibbi və pedaqoji korreksiya onun məktəbdə mükəmməl təhsil almaq imkanını əhəmiyyətli dərəcədə artırır [1, s.14].

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, məktəbəqədər yaş dövründən etibarən uşaqlarda nitq qüsurları ilk müraciət formalarında, fonetik yanaşmalarında və ünsiyyətə girmə məqamlarında daha çox müşahidə edilir. Hansı ki, həmin müşahidə faktlarını vaxtında qeydə almaqla, dizartriya uşaqlara məqsədyönlü şəkildə təsir

göstərmək mümkündür. Təsir göstərmək deyəndə, dizartriya ünsürlərinin müşahidə amillərini qurplaşdırmaqla, həmin amillərə qarşı məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Əsasən, 3 yaşlı uşaqlarda müşahidə edilən dizartriya ünsürləri, bütün məktəbəqədər dövr ərzində onları narahat edir, bu narahatçılıq isə onların nevroloji xəstəliklərə düşər olmasına yol açır. Unutmaq olmaz ki, nitq prosesi hər şeydən əvvəl, fizioloji-psixoloji prosesdir. 3 yaşlı uşaqlar sərbəst danışmağa can atarkən, dizartriya ünsürləri səbəbindən, onlarda ilkin nitq qüsurları özünü bariz şəkildə göstərməyə başlayır. Yenicə ünsiyyətə girən belə uşaqlar, dizartriya amilləri səbəbindən çətinliklə danışır, həm saitlərin, həm də samitlərin tələfüzündə ciddi qüsurlara yol verirlər. Belə məqamlarda isə, ətraf mühitdə duyduqlarını yaxşı qavrasalar da, onları hafizələrində saxlamağa müvəffəq olur, lakin təfəkkür süzgəcindən keçirərək, nitq vasitəsilə ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu zaman, onların ali sinir sistemində gərginlik yaranır. Belə gərginlik, onların əsəb sisteminin pozulmasına səbəb olur. Əsəbilik halları isə dizartriya ünsürlərinin çoxalmasına yol açır.

Nəticə / Conclusion

Beləliklə, dizartriyanın ilkin yaranması səbəbindən nitq qüsurlarının həm formasında, həm də məzmununda patologiyalar yaranır. Ətraf mühitlə ünsiyyət saxlamağa can atan, ailə üzvləri ilə, valideynləri ilə danışmağa, ünsiyyət saxlamağa cəhd göstərən belə uşaqların arzuları ürəyində qalır. Unutmaq olmaz ki, nitq insanın ilkin ünsiyyət vasitəsi olmaqla, onun cəmiyyətə adaptasiya vasitəsi kimi bənzərsiz rola malikdir.

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Dostuzadə D.Ə. Dizartriya. Dərslik. /D.Ə.Dostuzadə, F.B.Sadıqov – Bakı: ADPU, - 2017. – 206 s.
2. Əlizadə H.Ə. Tərbiyənin demokratik problemləri / H.Ə.Əlizadə - Bakı: Maarif, - 1993. - 232 s.
3. Kazımov N.M. Pedaqogika / N.M.Kazımov, Ə.S.Haşımov - Bakı: Maarif, - 1996. - 373 s.
4. Sadıqov F.B. Korreksiya pedaqogikasına giriş / F.B.Sadıqov - Bakı: ADPU, - 2017. – 199 s.
5. Sadıqov F.B. Korreksiya pedaqogikası / F.B.Sadıqov - Bakı: Maarif, - 2018. – 300 s.